

ЎТКИР ХОЛЕЦИСТИТНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШДА ЗАМОНАВИЙ МИНИИНВАЗИВ ЁНДАШУВЛАР

Умиров Машраб Барноевич^{1,2}

Саймуродова Шахноза Зиёдуллаевна²

Ширинова Шахинабону Бобировна²

¹Қашқадарё вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази, Қашқадарё, Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти,
Бухоро, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18228050>

Аннотация.

Ўт-тош касаллиги жарроҳлик амалиётида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб келмоқда. Ушбу тадқиқотда 2022–2025 йиллар давомида Қашқадарё вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази умумий жарроҳлик бўлимида ўткир холецистит билан касалланган 138 нафар беморда ўтказилган жарроҳлик даволаш натижалари таҳлил қилинди. Беморларнинг ёши 18 ёшдан 89 ёшгача бўлиб, аёллар устунлик қилди (84,8%). Ташхис клиник, лаборатор ва инструментал маълумотлар асосида қўйилди. Лапароскопик холецистэктомия касалликнинг енгил ва ўртача оғир шаклларида қўлланилиб, интраоперацион равишда ўт пуфагининг катталашган ва таранг ҳолати, айрим ҳолларда эса битишмалар аниқланди. Беморларнинг 31,6% да ўт пуфаги пункция қилинди, 47,4% да обтурацион холецистит, 21% да флегмоноз-деструктив ўзгаришлар қайд этилди. Олинган натижалар лапароскопик холецистэктомиянинг ўткир холециститни даволашда ишончли, хавфсиз ва иқтисодий жиҳатдан самарали усул эканини тасдиқлади.

Калит сўзлар: ўт-тош касаллиги, ўткир калькулёзли холецистит, лапароскопик холецистэктомия, холедохни дренажлаш, реабилитация.

Долзарблиги. Ўт-тош касаллиги (ЎТК) қорин бўшлиғи аъзолари жарроҳлик патологияси орасида етакчи ўринлардан бирини эгаллаб келмоқда. Диагностика ва даволаш усулларидаги ютуқларга қарамасдан, ЎТК ва унинг асоратланган шакллари билан оғриган беморларни олиб бориш ҳали-ҳамон абдоминал жарроҳликдаги муҳим муаммолардан бири бўлиб қолмоқда. Бу ҳолат касалланиш даражаси ва асоратлар частотасининг ортиб бораётгани билан боғлиқ. Ўткир калькулёзли холецистит хирургик стационарларга ётқизилган беморларнинг 8–13,4% да аниқланиб, асосан кекса ва қари ёшдаги шахсларда учрайди. Ёш беморларда эса ўт-тош касаллиги кўпинча симптомсиз кечади ва фақат 1–4% ҳолларда ўт йўллари коликаси билан намоён бўлади. Ўз вақтида даволанмаган ҳолларда беморларнинг тахминан 20% да ўткир обтурацион холецистит ривожланади. Яллиғланиш жараёнининг тез суръатда ривожланиши флегмона, гангрена ёки ўт пуфаги перфорациясига олиб келиши мумкин бўлиб, айниқса кекса беморларда ўлим хавфини сезиларли даражада оширади. Операциядан кейинги леталлик ва асоратларни камайтириш ўз вақтида ташхис қўйиш, клиник ва инструментал маълумотларни тўғри баҳолаш ҳамда жарроҳлик тактикасини оқилона танлашга бевосита боғлиқ. Ҳозирги кунда клиник амалиётда лапароскопик холецистэктомия, миникириш орқали холецистэктомия ва очиқ холецистэктомия қўлланилади. Улар орасида лапароскопик холецистэктомия кам инвазивлиги, асоратлар

камлиги, стационарда қолиш муддатининг қисқариши ва тез реабилитация туфайли «олтин стандарт» сифатида қаралади.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотда 2022–2025 йиллар давомида **Қашқадарё вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази умумий жарроҳлик бўлимида** ўткир холецистит билан касалланган 138 нафар беморда ўтказилган жарроҳлик даволаш натижалари таҳлил қилинди. Беморларнинг ёши 18 ёшдан 89 ёшгача бўлиб, ўртача ёши 58,7 ёшни ташкил этди. Аёллар 117 нафарни (84,8%), эркаклар эса 21 нафарни (15,2%) ташкил қилди. Ташхис **Tokyo Guidelines** асосида қўйилди ва касаллик оғирлик даражаси баҳоланди. Жарроҳлик хавфи **APACHE II** шкаласи орқали аниқланди; ≥ 7 балл юқори хавф сифатида қабул қилинди ва даволаш тактикасини белгилашда асос бўлди. Ультратовуш текшируви барча беморларда қўлланилди, оғир ёки атипик ҳолатларда КТ (18,1%) ва холедохолитиаз гумонида МР-холангиография (8,7%) ўтказилди. Гистопатологик текширув натижаларига кўра, ўткир холецистит 56,5%, гангреноз холецистит 24,6% ва сурункали холецистит авж олиши 18,9% ҳолатда аниқланди. Жарроҳлик усулига қараб беморлар уч гуруҳга ажратилди.

Натижалар. Лапароскопик холецистэктомия асосан касалликнинг енгил ва ўртача оғир шаклларида қабул қилинган бўлиб, кўп ҳолатларда қабул қилинганидан кейинги биринчи 24 соат ичида бажарилди. Операциянинг ўртача давомийлиги 46,5 дақиқани ташкил этди. Интраоперацион равишда барча беморларда ўт пуфагининг катталашган ва таранг ҳолати қайд этилди; 31,6% ҳолатда пункция талаб этилди. Обтурацион холецистит белгилари 47,4%, флегмоноз-деструктив ўзгаришлар эса 21% ҳолатда аниқланди. Минилапаротомия орқали холецистэктомия асосан ўртача оғир ҳолатларда қўлланилди. Кириш узунлиги ўртача $5,5 \pm 0,1$ см, операция давомийлиги эса $63,8 \pm 2,2$ дақиқани ташкил этди. Анъанавий лапаротомия оғир (Grade III) ҳолатларда қўлланилди. Олинган натижалар лапароскопик холецистэктомиянинг ўткир калькулёзли холециститда ўз вақтида бажарилганда хавфсиз ва самарали усул эканини тасдиқлайди. Минилапаротомия усули ҳам гнойли-деструктив шаклларда юқори самарадорлик кўрсатиб, яхши яқин натижалар ва кам асоратлар билан тавсифланди.

Хулосалар. Лапароскопик холецистэктомия ўткир холециститни даволашда ишончли, хавфсиз ва иқтисодий жиҳатдан самарали усул ҳисобланади. Минилапаротомия орқали холецистэктомия ўткир холециститнинг турли шаклларида, жумладан гангреноз ва флегмоноз ҳолатларда ҳам самарали миниинвазив альтернатива ҳисобланади. Операция усулини дифференциал танлаш асоратлар, леталлик ва реабилитация муддатини қисқартиришга хизмат қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Acar T, Kamer E, Acar N, Atahan K, Вағ Н, Насиъанли М, Акгүл Ö. Laparoscopic cholecystectomy in the treatment of acute cholecystitis: comparison of results between early and late cholecystectomy. Pan Afr Med J. 2017 Jan 31;26:49. doi: 10.11604/pamj.2017.26.49.8359. eCollection 2017.PMID: 28451027 Free PMC article.
2. Cherng N, Achebe I, Winkie M, Thomann J, Then E, Marya NB. Approaches to cholecystitis: surgical, endoscopic, and percutaneous management. Journal of Intensive Care Medicine. 2025 Oct;40(10):1033-41.

3. Mencarini L, Vestito A, Zagari RM, Montagnani M. The diagnosis and treatment of acute cholecystitis: A comprehensive narrative review for a practical approach. *Journal of Clinical Medicine*. 2024 May 3;13(9):2695.
4. Terho PM, Leppäniemi AK, Mentula PJ. Laparoscopic cholecystectomy for acute calculous cholecystitis: a retrospective study assessing risk factors for conversion and complications. *World J Emerg Surg*. 2016 Nov 16;11:54.
5. Thornquist B., Vaage A, zheng, E V., Nilsson M. The severity of acute cholecystitis and the risk of iatrogenic bile duct damage during cholecystectomy, population study "case-control". *World J Surg*. 2016; 40 : 1060–7. DOI: 10.1007 / s00268-015-3365-1.
6. Vevers K.P., van Westrinen H.L., Patein G.A. Laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis: C-reactive protein levels combined with age predict conversion. *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech*. 2013; 23 : 163–6. DOI: 10.1097 / SLE.0b013e31826d7fb0.